

УДК: 37.014.5

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

©*Старкова Н. О.*, ORCID: 0000-0002-8012-3371, SPIN-код: 9963-9879, канд. экон. наук,
Кубанский государственный университет, г. Новороссийск, Россия, n.starkova@mail.ru

©*Воюева Я. Е.*, Кубанский государственный университет,
г. Новороссийск, Россия, voyueva.yana@mail.ru

FEATURES AND PROSPECTS OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

©*Starkova N.*, ORCID: 0000-0002-8012-3371, SPIN-код: 9963-9879, Ph.D.,
Kuban State University, Novorossiysk, Russia, n.starkova@mail.ru

©*Voyueva Ya.*, Kuban State University, Novorossiysk, Russia, voyueva.yana@mail.ru

Аннотация. Исследованы факторы, влияющие на современный российский рынок труда, охарактеризованы его тенденции и особенности. Особое внимание уделено положению на рынке труда молодых специалистов, выпускников отечественных вузов, охарактеризован их текущий профессиональный состав и запланированные изменения. Определена структура спроса отечественного рынка труда, выявлены востребованные на сегодняшний день профессии и те, спрос на которые значительно ниже, чем предложение. Охарактеризованы причины сложившихся диспропорций. Дана характеристика и оценка модели поведения выпускников школ, поступающих в вузы при осуществлении ими выбора будущей профессии. Приведены наиболее распространенные причины безработицы молодых специалистов. Описаны основные меры содействия трудоустройству молодежи, применяемые как на государственном уровне, так и со стороны различных организаций. Представлен фрагмент списка профессий, которые будут востребованы рынком труда в ближайшем будущем.

Abstract. The factors affecting modern Russian labor market are investigated, its trends and features are characterized. Special attention is paid to employment situation of young specialists, graduates of domestic high school, their current professional structure and the planned changes is characterized. The demand structure of the domestic labor market has been determined, the professions that are in demand today and those for which demand is much lower than the offer have been identified. The causes of the existing disproportions are characterized. The characteristic and evaluation of the behavior of applicants in their choice of future profession is given. The most common causes of unemployment of young specialists are given. Describes the main actions to promote youth employment, applied both at the state level and from various organizations. A fragment of the list of professions that will be in demand by the labor market in the near future are presented.

Ключевые слова: дефицитная профессия, рынок труда, отрасль, специалист, диплом, молодежь.

Keywords: deficit profession, labor market, industry, specialist, diploma, youth.

Динамика изменений на рынке труда в последнее время еще больше ускорилась, сегодня не будучи экспертом уже достаточно сложно ориентироваться в его тенденциях, экономика диктует свои условия и направления развития, переизбыток одних профессий заменяет дефицит других. Это обоснованные явления, связанные с глобальным инновационным развитием общества, ускорившим темпы преобразования всей мировой экономики, трансформации ее отраслевой структуры. В век информационных технологий потребителям непрерывно предлагаются новые продукты, разработанные на основе новейших технологий, побуждающие их еще больше усложнять свои запросы, и тем самым стимулировать производителей к непрерывному инновационному развитию, что несомненно имеет как положительные, так и отрицательные результаты. С точки зрения исследования рынка труда имеет смысл остановиться лишь на тех из них, которые непосредственно влияют на изменение его качественного состояния. Это в первую очередь факторы, влияющие на изменение отраслевой структуры экономики, что непосредственно ведет к устареванию одних профессий и появлению других, принципиально новых [2, с. 64]. В настоящее время существует множество специальностей, предлагаемых человеку экономикой и обществом, и с каждым годом их перечень меняется. В сложившихся обстоятельствах для любого человека на рынке возникает проблема выбора: посвятить ли себя профессии, спрос на которую будет достаточно стабилен, невзирая на внедряемые технологические инновации, или же рискнуть и стать одним из пионеров, инициирующих научное и социально-экономическое развитие. Особенно эта проблема актуальна для молодых людей, перед которыми остро стоит вопрос о выборе профессии, которой можно будет посвятить всю жизнь, без риска оказаться невостребованным как в начале, так и на любой стадии своего трудового пути. Именно поэтому изучение современных тенденций, динамики и профессиональной структуры рынка труда является очень своевременной и актуальной темой исследования, имеющей теоретическое и прикладное значение.

В 2018 г вузы РФ выпустили более 1 млн. выпускников [3].

Нужно отметить, что это число за последние три года сократилось на 30% в связи с закрытием 1097 вузов и их филиалов. В общем по стране количество вузов в стране сократилось почти наполовину, с 2268 до 1171 [4].

План приема абитуриентов в российские вузы в 2018 году составил 514 тысяч мест. При этом данное значение превысило набор 2017 г на 9 тыс. человек преимущественно за счет увеличения набора студентов на сельскохозяйственные и медицинские программы, на 5,3% и на 3,1%, соответственно. Также в сферу особого внимания попали программы, связанные с инженерией, информационными технологиями — на соответствующие программы в 2018 г было принято около 35 тысяч человек. При этом по программам, связанным с добычей полезных ископаемых, план приема увеличился на 4%, по программам по производству авиационной и ракетно-космической техники — на 6%, легкой промышленности — на 6%, нанотехнологиям — на 7%, управлению техническими системами — на 6%. В целях удовлетворения потребности школ в учителях астрономии в 2018 г план приема на педагогические программы увеличится на 1% [8].

При этом есть специальности, спрос на которые на рынке труда значительно ниже, чем предложение. На сегодняшний день 86% выпускников вузов, получивших дипломы о гуманитарном образовании, не могут устроиться по специальности [6].

В Таблице 1 объединены самые дефицитные профессии, и те, спрос на которые, по мнению специалистов крупных аналитических агентств, в настоящее время не так велик, как предложение.

Таблица 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИИ, СПРОС НА КОТОРЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА НЕ УДОВЛЕТВОРЕН И ТЕХ, НА КОТОРЫЕ СПРОС НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

<i>Профессии высокого спроса</i>		<i>Профессии низкого спроса</i>	
<i>Наименование должности</i>	<i>Сферы применения</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Сферы применения</i>
Инженер	Широкое применение / Производство	Бухгалтер	Широкое применение / Финансовый учет в различных сферах деятельности
Автомеханик	Узкое применение / Техника	Юрист	Широкое применение / Правовые отношения в различных сферах деятельности
Метролог	Узкое применение / Наука, техника	Экономист	Широкое применение / Экономика производства и прочих сфер деятельности
Ветеринар	Узкое применение / Медицина	Переводчик	Широкое применение / Различные сферы деятельности
Оператор беспилотных летательных аппаратов	Узкое применение / Техника	Тренер по сетевым продажам	Узкое применение / Торговля (сетевая)
Физиотерапевт	Узкое применение / Медицина	Психолог	Узкое применение / Медицина
Менеджеры в медицинской сфере	Узкое применение / Медицина	Менеджер по персоналу	Широкое применение / Менеджмент организаций различных сфер деятельности
Программист	Широкое применение / Различные сферы деятельности	Журналист	Узкое применение / СМИ, журналистика
Учитель	Узкое применение / Образование	Охранник	Широкое применение / Система безопасности организаций различных сфер деятельности
Юристы по деривативам	Узкое применение / Финансовый рынок	Нотариус	Узкое применение / Правовые гражданские отношения
Топ-менеджер	Широкое применение / Менеджмент организаций различных сфер деятельности	Секретарь	Широкое применение / Различные сферы деятельности
Маркетолог	Широкое применение / (Сфера услуг, производство)	Парикмахер	Узкое применение / Услуги населению
Авиатехники	Узкое применение / Авиация	Операторы call-центров	Узкое применение / Сфера информационных услуг
IR-менеджер	Узкое применение / Финансовый рынок	Модератор сайтов	Узкое применение / Сфера информационных услуг

Ориентируясь на данные аналитиков современного рынка труда, можно сделать вывод, что на данный момент рынок уже предъявляет повышенный спрос на специалистов технического профиля. В то же самое время вузы еще не успели подготовить достаточное количество специалистов нужного профиля, но уже перенасытили рынок представителями гуманитарных профессий. И тут нельзя сказать, что спрос на гуманитариев со стороны науки, бизнеса, госструктур снизился, просто за счет все новых и новых многочисленных выпусков специалистов гуманитарных профессий, предложение оказалось слишком велико. Так, на вакансию юрист или экономист сегодня претендуют 10 и более человек. Когда на инженерную специальность претендуют 2-3 человека на место [13]. По данным официальной

статистики едва ли не половина безработных граждан нашей страны все те же юристы и экономисты с высшим образованием [9]. Именно поэтому в российских вузах сейчас в первую очередь происходит сокращение бюджетных мест, выделяемых на экономические и юридические специальности. На биржу труда некоторые выпускники вузов попадают чуть ли не сразу после получения диплома о высшем образовании. При этом по мнению специалистов HR-сферы [10], несмотря на кадровый переизбыток по указанным специальностям, найти толкового специалиста стало еще сложнее, чем раньше. Это тот самый случай, когда количество не только не перешло в качество, но наоборот привело к резкому снижению уровня квалификации специалистов. И очень часто здесь речь идет вовсе не об уровне подготовки, осуществляемой вузами, здесь в целом наблюдается стабильность, а именно о снижении мотивации у современных абитуриентов в получении заранее определенной профессии, отсутствие умения и уверенности для осуществления профориентационного выбора. В связи с этим гуманитарные факультеты, в частности экономический и юридический становятся для многих выпускников школ своеобразным временным пристанищем для неопределившихся, тех кто просто не смог сделать осознанный выбор своей профессии. Поэтому неудивительным является и отсутствие мотивации в получении знаний по профессии, которая не является целью. Ведь целеустремленные выпускники, получившие качественное образование, всегда востребованы, и как доказывает практика достаточно легко трудоустраиваются [7, С. 310; 11, С. 172]

Еще одна важная проблема, на которую обращают внимание специалисты HR — это отсутствие представлений выпускников вузов о реальных условиях современного рынка, порождающая с одной стороны необоснованные ожидания и собственную переоценку, а с другой стороны неумение использовать и адаптировать приобретенные в вузе знания и компетенции к практической реализации профессиональной деятельности.

И несмотря на то, что в настоящее время все больше интегрируют учебный процесс с практической деятельностью в условиях реальной экономики, многие выпускники подолгу не могут найти именно первое место работы и первоначально трудоустроиться. Тут специалисты выделяют еще один сдерживающий фактор — эмоционально-психологический, а именно стресс от необходимости презентовать себя, как самостоятельного специалиста, готового выполнять серьезные прикладные операции. Причем с этой проблемой сталкиваются даже хорошо подготовленные в профессиональном плане выпускники вузов, однако, не имеющие хорошего опыта межличностных коммуникаций и ориентации в деловом социуме. К сожалению, такая особенность поведения современных молодых людей уже приобретает характер тенденции.

В связи с перечисленными проблемами молодые специалисты часто остаются нетрудоустроенными, разочаровываются в профессии, становятся безработными. Не стоит забывать, что знаний, полученных в университете, хватает в среднем на 3 года. Это значит, что инновационные циклы короче, чем время подготовки специалиста, что приводит к быстрой потере работниками квалификации.

Перечисленные факторы не исчерпывают весь перечень проблем, ведущих к диспропорциям на современном рынке труда. И все недостатки сложившейся системы нельзя относить только к участникам рынка труда, формирующим предложение рабочей силы. В настоящее время и студенты, и вуз, и государство вместе должны думать о трудоустройстве молодых специалистов, а также совместно осуществлять профориентационные мероприятия. В Трудовом Кодексе Российской Федерации предусмотрено немало гарантий трудовых прав работника. Однако данный закон рассчитан преимущественно на лиц, уже заключивших

трудовой договор, а потому в нем не отражен механизм защиты от безработицы. В настоящее время проводится определенная работа в направлении трудоустройства выпускников.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» выпускникам образовательных организаций гарантируется трудоустройство путем квотирования рабочих мест в соответствии с действующим законодательством.

При формировании краевых программ занятости населения учитывается специфика трудоустройства молодых граждан и предусматриваются специальные разделы (подпрограммы), отражающие государственную политику в области занятости молодежи. Организациям, создающим дополнительные рабочие места для молодых граждан, могут быть предоставлены льготы по налогам, зачисляемым в краевой бюджет.

Учитывая то, что одной из основных проблем трудоустройства молодежи признано отсутствие четкого представления абитуриентами своих перспектив выбранной профессии при поступлении в вузы, на государственном уровне разрабатываются и внедряются специальные программы профориентации для старшеклассников и выпускников школ, распространяется методическая и справочная специализированная литература, создаются специальные информационные ресурсы. Все эти мероприятия направлены в первую очередь на максимальное информирование абитуриентов о состоянии рынка труда, о изменении отраслевой структуры, появлении сфер и видов деятельности, новых профессий с целью застраховать молодых людей от необходимости скорой переквалификации. Примером такой базой данных может служить «Атлас новых профессий», которая поможет не только выбрать свою будущую профессию, но и подскажет какие навыки потребуются. Здесь учтены тенденции изменения рынка труда, специалисты рынка труда спрогнозировали 186 новых профессий, которые появятся уже к 2030 г, а также 57 специальностей, которые исчезнут [1]. Таблица 2 составлена как раз по данным «Атласа новых профессий».

На втором месте по востребованности медицинские специалисты. Это не удивительно, потому что во всех странах мира растет численность населения, а количество заболеваний увеличивается, в том числе в связи с усилившейся миграцией населения. Одной из наиболее перспективных медицинских специализаций называется физиотерапия.

Помимо программ, инициируемых государством, достаточно информативными для выпускников школ и их родителей/попечителей могут явиться отчеты об исследованиях ведущих аналитических агентств, как российских, так и зарубежных. Сегодня достаточно много организаций осуществляют исследования по выявлению дефицитных профессий, профессий будущего, а также тех, которые в скором времени перестанут существовать. Такие данные позволят абитуриенту более грамотно отнестись к выбору профессии и вуза.

Помимо этого, одним из критериев востребованности специалиста является уровень и динамика его заработной платы. В 2017 г по сравнению с 2016 г зарплаты IT-специалистов возросли в среднем на 20%, инженеров — на 5%, квалифицированных рабочих — на 3%, тогда как доходы представителей многих других специальностей за год не увеличились [12]. Отсюда выводы напрашиваются сами по себе.

Также изменение отраслевой структуры, повышение уровня информатизации мирового хозяйства, и обоснованное явление современного общества потребления — расширение сферы услуг безусловно вносят свои коррективы в изменение профессионального состава рынка труда. Так в результате исследования международной тренинговой компании Гатри Дженсена «Какие профессии будут востребованы в 2020 году?» [5], составлен список профессий без привязки к какой-либо стране, согласно которому на первом месте по востребованности определен аналитик данных. Спрос на таких специалистов уже сегодня

предъявляют в основном компании, которые накапливают много информации о своих клиентах, например, в России, это Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники, ряд крупных банков и т.д.

Таблица 2.

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ПО СОСТОЯНИЮ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА

<i>Профессии</i>			
<i>Дефицитные в настоящее время (спрос выше предложения)</i>	<i>Перспективные (высокий спрос в перспективе)</i>	<i>Переизбыток в настоящее время (предложение выше спроса)</i>	<i>Уходящие (устаревающие)</i>
Инженер	ИТ-медик	Экономист	Медсестра
ИТ-специалист	Генетический консультант	Юрист	Бухгалтер
Специалист по робототехнике	Системный биотехнолог	Адвокат	Электромонтер
Архитектор	Урбанист-экологи	Фотограф	Электромеханик
Риск-менеджер	Энергоаудиторы	Программист	Библиотекарь
Web-дизайнер	Прораб-вотчер	Психоаналитик	Прораб
Агроинженер	Фармакоэкономист	Риэлтор	Инспектор ДПС
Инженер-проектировщик	Таргетный нанотехнолог	Репортер	Оленевод
Бизнес-аналитик	ИТ-проповедник	Редактор	Часовщик
Фармацевт	Ментор стартапов	Рекламный агент	Вахтер
Микробиолог	Медиаполицейский	Тайм-менеджер	Портной
Биотехнолог	Космобиолог	Секретарь	Почтальон
Фармацевт	Метеоэнергетик	Промоутер	Логист
Копирайтер	Техно-стилист	Логист	Бетонщик
Аналитик в области информатики и вычислительной техники	Разработчик турнавигаторов	Системный администратор	Турагент
Педагог	Мультивалютный переводчик	Дизайнер интерьеров	Экскурсовод

Так же исследования «Сколково» показывают, что несколько десятков новых профессий из области медицины уже появятся к 2020 г. Например, ИТ-медик — специалист по сбору информации с базы физиологических данных, или генетический консультант, который осуществляет первичный и плановый генетический анализ в диагностических центрах, обрабатывает данные с диагностических устройств и дает заключение и рекомендации по дальнейшей схеме лечения. Интересно, но уже существует и считается перспективной профессия консультанта по здоровой старости, призванного искать оптимальные решения для стареющего населения, составлять графики питания и здорового образа жизни. Ну и, несомненно, очень востребованной будет профессия разработчика киберпротезов и имплантатов. Данная сфера стремительно развивается, что ведет не только к улучшению качества жизни населения планеты, но и к появлению совершенно новых профессий.

На третьем месте в рейтинге самых востребованных профессий 2020 г. специалисты по продажам и маркетингу. Это особая черта современной экономики, когда стремление к высокому качеству продукта уступает место высокому уровню его продвижения при продаже. Поэтому маркетологи в ближайшее время не намерены сдавать свои рыночные позиций.

Дублирование указанного списка не является целью данного исследования, его фрагмент приведен лишь для того, чтобы отразить характер качественных изменений профессионально состава рынка труда ближайшего будущего. Динамика происходящих изменений как в экономической, так и в социальной сфере не позволяет молодым людям расслабляться и оставлять выбор профессии на потом. Количество вузов и бюджетных мест сокращается, не оставляя возможности для получения первого, второго, третьего и т.д. высшего образования, тем самым обесценивая его суть. На современном российском рынке труда создано много предпосылок для реформирования не только системы высшего образования РФ, но и самого отношения индивидуума к выбору будущей профессии.

Список литературы:

1. Атлас новых профессий Режим доступа: <http://atlas100.ru/> (дата обращения: 12.11.2018).
2. Бекирова С. З., Журавель А. С. Кадровое обеспечение компании как фактор развития и снижения угроз экономической безопасности // Научные меридианы-2017: сб. мат. VII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 62-66.
3. Более 1 млн человек окончили российские вузы в 2018 году Режим доступа: <https://goo.gl/agg4Ak> (дата обращения 19.11.2018)
4. В России за три года закрылась почти половина вузов Режим доступа: <https://www.business-gazeta.ru/news/371673>(дата обращения: 12.11.2018).
5. Востребованные профессии 2020 года Режим доступа: <https://goo.gl/nWsvdp> (дата обращения 29.11.2018).
6. Какие профессии будут востребованы через 5–7 лет Режим доступа: <https://goo.gl/ksfong> (дата обращения: 19.11.2018).
7. Кизим А. А., Ворожцова (Анистратенко) А. А. Человеческий потенциал в реализации инновационного развития организации // Экономика устойчивого развития. 2017. № 2 (30). С. 307-316.
8. Министерство образования и науки Российской Федерации. Режим доступа: <https://минобрнауки.рф/новости/12311> (дата обращения: 18.11.2018).
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://goo.gl/ZugoMB> (дата обращения 18.11.2018.)
10. Профессии, которые не стоит выбирать Режим доступа: <https://goo.gl/1U937q> (дата обращения: 18.11.2018)
11. Климов Е. А., Носкова О. Г., Солнцева Г. Н. Психология труда, инженерная психология и эргономика. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 172-176.
12. Рынок труда – 2018. Режим доступа: <https://goo.gl/tDK9eC> (дата обращения 15.11.2018.)
13. HeadHunter – Режим доступа: <https://goo.gl/P8TJWv> (дата обращения: 18.11.2018).

References:

1. Atlas novykh professii Rezhim dostupa: <http://atlas100.ru/> (data obrashcheniya: 12.11.2018).
2. Bekirova, S. Z., & Zhuravel, A. S. (2017). Kadrovoe obespechenie kompanii kak faktor razvitiya i snizheniya ugroz ekonomicheskoi bezopasnosti. In *Nauchnye meridiany-2017: sb. mat. VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 62-66.
3. Bolee 1 mln chelovek okonchili rossiiskie vuzy v 2018 godu Rezhim dostupa: <https://goo.gl/agg4Ak> (data obrashcheniya 19.11.2018)
4. V Rossii za tri goda zakrylas' pochti polovina vuzov Rezhim dostupa:

<https://www.business-gazeta.ru/news/371673>(data obrashcheniya: 12.11.2018).

5. Vostrebovannye professii 2020 goda Rezhim dostupa: <https://goo.gl/nWsvdp> (data obrashcheniya 29.11.2018).

6. Kakie professii budut vostrebovany cherez 5–7 let Rezhim dostupa: <https://goo.gl/ksfong> (data obrashcheniya: 19.11.2018).

7. Kizim, A. A., & Vorozhtsova (Anistratenko), A. A. (2017). Chelovecheskii potentsial v realizatsii innovatsionnogo razvitiya organizatsii. *Ekonomika ustoichivogo razvitiya*, 2(30). 307-316.

8. Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossiiskoi Federatsii. Rezhim dostupa: <https://minobrnauki.rf/novosti/12311> (data obrashcheniya: 18.11.2018).

9. Ofitsial'nyi sait Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/ZugoMB> (data obrashcheniya 18.11.2018.)

10. Professii, kotorye ne stoit vybirat' Rezhim dostupa: <https://goo.gl/1U937q> (data obrashcheniya: 18.11.2018)

11. Klimov, E. A., Noskova, O. G., & Solntseva, G. N. (2018). Psikhologiya truda, inzhenernaya psikhologiya i ergonomika. M.: Izdatel'stvo Yurait, 172-176.

12. Rynok truda – 2018. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/tDK9eC> (data obrashcheniya 15.11.2018.)

13. HeadHunter – Rezhim dostupa: <https://goo.gl/P8TJWv> (data obrashcheniya: 18.11.2018).

*Работа поступила
в редакцию 19.12.2018 г.*

*Принята к публикации
22.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Старкова Н. О., Воюева Я. Е. Особенности и перспективы трудоустройства выпускников российских вузов // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 405-412. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-43> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Starkova, N., & Voyueva, Ya. (2019). Features and prospects of employment of graduates of the Russian higher education institutions. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 405-412. (in Russian).